

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

EFICACIA DE LA PLACA HAWLEY CON TORNILLO DE EXPANSIÓN UNILATERAL Y PISTAS DE ACRÍLICO EN PACIENTE CON MORDIDA CRUZADA ANTERIOR

EFFECTIVENESS OF THE HAWLEY PLATE WITH UNILATERAL EXPANSION SCREW AND ACRYLIC TRACKS IN PATIENT WITH PREVIOUS CROSSED BITE

María Elena Portilla Moreira¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Odontóloga. Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil

² Especialista en Ortodoncia, Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil

Correspondencia:

maria.portillam@ug.edu.ec

Recibido: 07/11/2019

Aceptado: 29/12/2019

RESUMEN

La mordida cruzada anterior pertenece al grupo de las mal oclusiones, ocupando el tercer lugar de las prevalencias de patologías bucodentales. Se la define como la mal posición de los dientes anteriores superiores ubicándose en posición lingual con referencia de los dientes anteriores inferiores. Es recomendable realizar el tratamiento a tempranas edades para así evitar que el paciente llegue a tener una clase III esquelética. En el siguiente trabajo tiene como objetivo Determinar la eficacia de la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico en una paciente de 7 años atendida en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. La metodología usada es Analítico Sintético ya que se procedió hacer el análisis del caso clínico aplicando la técnica y los instrumentos de recolección de datos para obtener el resultado. Los resultados obtenidos es un descruce de mordida en cuatro semanas con la ayuda del paciente al usar el dispositivo y no retirarlo. En conclusión, la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico es eficaz para descruzar mordidas anteriores, mejorar el perfil del paciente y mantener overbite y overjet positivo.

Palabras clave: Mordida Cruzada Anterior, Placa Hawley, Pseudo Clase III, Colapso Maxilar

ABSTRACT

Anterior crossbite belongs to the group of malocclusions. Rank third in prevalence diseases in oral health. It is defined as the bad position of the above anterior teeth locating in lingual position with reference to the anterior lingual teeth. It is recommended to perform the treatment at early age, to prevent the formation of a skeletal class III. The objective of this study is to determine the effectiveness of the Hawley plate with anterior expansion screw and acrylic tracks in a seven- year-old patient assisted at the pediatric dentistry clinic of the dentistry faculty of the University of Guayaquil. The design of this study corresponds to an analytical synthetic analysis of a clinical case through the gathering of data. Findings suggest that the Hawley plate is effective since it indicates a bite uncover within four weeks. In all, the Hawley plate with anterior expansion screw and acrylic tracks corrects anterior crossbite by helping the face profile and keeping overbite and overjet positive.

Keywords: anterior crossbite, Hawley plate, Pseudo class III, maxillary collapse.

INTRODUCCIÓN

La oclusión dentaria es de mucha importancia, debido a que proporciona un correcto funcionamiento de la masticación, para una buena trituración de los alimentos y obtener adecuada digestión, de la fonación, para realizar una pronunciación apropiada de las palabras y otorgar un perfil armónico para contribuir a la estética del paciente.^{1,2}

Las malocclusiones ocupan el tercer lugar de las alteraciones bucodentales. Se las encuentra constantes en las denticiones caducas, mixtas y permanentes que no han sido tratadas a

tiempo, entre las cuales las más habituales están: apiñamiento dental, mordida abierta anterior o posterior, mordidas borde a borde, mordida cruzada posterior y mordida cruzada anterior.^{3,4,5}

La mordida cruzada anterior se la puede definir como una alteración del plano anterior y se la señala por un resalte en donde cambia la relación de las piezas dentales superiores fuera de las piezas dentales inferiores. (Mato, Pérez, Rodriguez, & Gonzales). Quiere decir que los dientes inferiores están por delante de los dientes superiores alterando así el componente dentoalveolar, esquelético o

funcional, esta maloclusión puede afectar 1 o más dientes siendo de mayor prevalencia de canino a canino.^{5,6}

Esta maloclusión se la debe atender lo más antes posible, desde una dentición caduca para así poder descartar repercusiones a futuro en el complejo craneofacial, crecimiento alterado de los maxilares y de sus elementos dentoalveolares para evitar disfunciones en la articulación temporomandibular, alteraciones periodontales en los incisivos inferiores causado por traumas de la maloclusión.^{7,8,9}

Existen múltiples tratamientos para tratar una mordida cruzada anterior entre las cuales tenemos: aparatos extraorales como la mentonera que evita el crecimiento de la mandíbula y estimula el crecimiento maxilar, aparatos removibles como son dispositivos prácticos: Bimler C, Placa Hawley con pistas de acrílico y tornillos de expansión para así devolver la mordida óptima. Entre los dispositivos fijos están los disyuntores o expansores como son el Hyrax y el Hass con el propósito de expandir el maxilar en sentido transversal y vertical, obteniendo mayor tamaño de la arcada superior.^{10,11,12}

El propósito de este trabajo es mostrar la eficacia del uso de una placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico durante el tratamiento en paciente de siete años de sexo femenino con labio superior hipotónico, perfil recto, con crecimiento vertical esquelético que presenta una mordida cruzada anterior.

El resultado obtenido en este proyecto será de mucha importancia para las siguientes generaciones de estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología para el manejo de pacientes en el área de odontopediatría y dar óptimo tratamiento.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Este presente trabajo es de tipo de investigación cualitativo por que se basa en el análisis de un caso clínico eficacia de la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico en paciente de 7 años con mordida cruzada anterior atendida en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2019 – 2020 ciclo I

PACIENTE DE SEXO FEMENINO:

Edad: 7 años

Raza: mestiza

¿Se ha realizado tratamiento ortodóntico previo? No

Historia medica

¿Está bajo tratamiento médico? No

¿Es alérgico a la penicilina u otros medicamentos? No

¿Ha tenido complicaciones por anestesia en la boca? No

¿Es propenso a hemorragias? No

¿Ha sido detectado de hipertiroidismo? No

Hepatitis: no apoplejía: no diabetes: no alteraciones cardiovasculares: no

Antecedentes familiares: hipertensión, hipotiroidismo (abuela)

Motivo De La Consulta: mi hija muerde raro y quiero que le cambien eso para que sonría bien

EXAMEN FACIAL

Tipo de cara: braquifacial: mesofacial: si dolicofacial:
Vista frontal: tercio sup: 6.5 cm tercio medio: 5cm tercio inferior: 6cm
Vista de perfil: recto: si convexo: cóncavo: armónico:
Nariz: pequeña
Labios: funcionales y labio superior hipotónico
Mentón: pequeño
Relación: armónica

Fig. 1. Vista extraoral de frente y perfil

SISTEMA MASTICATORIO

Lengua: Normal: Si Macrogllosia: No Microgllosia: No
Frenillo lingual: no frenillo labial: no
Bóveda palatina: profunda
A. T. M: apertura normal
Hábitos orales: respiración: nasal: no
Succión digital: no succión labial: no
Deglución atípica: no onicofagia: no

SISTEMA DENTARIO

Dentición: mixta Dientes cariados: no
Higiene bucal: buena
Dientes en oclusión:
Relación molar derecha: I Relación molar izquierda: III
Relación canina derecha: III Relación canina izquierda: III
Tipo de oclusión: mordida cruzada anterior
Overjet: -1mm
Overbite: -1mm
Dientes en posición: 12 y 22 vestíbulo versión

Fig. 2. Vista Intraoral de frente

Fig. 3. Overjet y Overbite

Fig. 4. Vista intraoral laterales

ESTUDIO RADIOGRÁFICO

Agencias: no

Retenidos: no

Supernumerarios: no

Perdida prematura: 54

Caries proximales o recidivas: 74,75,84

Presencia de terceros molares: estadio de nolla 2: 18, 28, 38 y 48

Fig. 5 Radiografía panorámica

Fig. 6. Radiografía Lateral de cráneo

TABLA 1 ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE JARABAK

	Norma	Indica	Paciente	Diagnostico
Angulo goníaco inferior	75 +/- 3°	+ mordida abierta -mordida profunda	77°	Norma
Incisivo superior	103 +/- 2°	+proclinación -retroclinación	109°	Proclinacion
Incisivo inferior	90 +/- 5°	+proclinación -retroclinación	99°	Proclinacion
Interinsical		-biproclinación + biretroclinación	112°	Biproclinacion dento alveolar
Labio superior	0mm +/- 2mm	+ proquelia -retroquelia	-5	Retroquelia
Labio inferior	-2mm +/- 2mm	+ proquelia -retroquelia	-1	Norma
SNA	82 +/- 2	+ protusión -retrusión	76	Retrusión maxilar
SNB	80 +/- 2	+ prognatismo -retrognatismo	75	Retrognatismo mandibular
ANB	+2° +/- 2°	0-4 clase I +5 clase II -1 clase III	1	Clase I
AFA AFP	63-64 Neutro	63 -64% neutro -62% vertical + 65% horizontal	57%	Crecimiento vertical

Conclusiones cefalométricas:

- Problema esquelético: clase I esquelético, por biretrusión maxilar, tipo de crecimiento vertical
- Problema dentario: biproclinación dentoalveolar
- Problema estético: retroquelia del labio superior

Fig. 7. Modelos de estudio

ESTUDIO DE MODELOS

Tipos de modelos: estudio
 Forma de arco: ovoide
 Número de piezas dentarias caducas: 11
 piezas permanentes: 12 piezas
 Línea media alterada: no
 Posiciones de dientes vestibulo versiones:
 piezas 12y 22
 Perímetro de arco: superior: 8.5cm
 inferior: 8.2cm
 Diámetro intercanino: superior: 3cm
 inferior: 2.5cm
 diámetro intermolar: superior: 5.3cm
 inferior: 4.9cm

TABLA 2 ANÁLISIS DE MOYERS

	MAXILAR		MANDIBULA	
	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo
Espacio Requerido	23.1	23.1	22.8	22.8
Espacio Disponible	22	24	25	25
Diferencia	-1.1	0.9	2.2	2.2
Mesialización 6	-0.9	-0.9	-1.7	-1.7
Discrepancia	-2.0m	0.0 m	0.5m	0.5m

DIAGNOSTICO:

Paciente de sexo femenino, 7 años de edad, sin alteración sistémica con antecedentes familiares de hipertensión e hipotiroidismo. Su madre refiere que su hija muerde raro, paciente presenta perfil recto con tendencia a convexo. Biotipo mesio facial. Labio superior hipotónico. Clase I molar derecha, clase III molar izquierda y clase canina III. Overjet -1mm. Overbite 0 mm. Mordida cruzada anterior. Los estudios radiográficos muestran pérdida prematura de la pieza 54 y Caries recidivante en piezas 74,75 y 84. El análisis cefalométrico demuestran una clase esquelética I por biretrusión maxilar. Presenta biproclinación dento alveolar. Tipo de crecimiento vertical. Retroquelia del labio superior. En el análisis de dentición mixta índice de Moyers presenta una discrepancia negativa de -2 mm en el maxilar superior de lado derecho.

TRATAMIENTO:

Placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico

Fig. 8. Elaboración y adaptación de aparatología removible

Se procede dar las indicaciones del uso de la placa Hawley, una activación del tornillo en la mañana y una activación en la noche por dos semanas, para corregir la mordida cruzada anterior.

Después de 15 días del uso de la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico, se observa una mordida bis a bis.

Fig. 9. Inicio. 15 días después. 30 días después

DISCUSIÓN

En niños con dentición mixta son frecuentes los problemas de mordidas cruzadas anteriores y para tratarlas y obtener unos

resultados óptimos existen una variedad de aparatología para tratarlas.

Juver Jesús de la Cruz atendió un paciente de ocho años de edad de sexo femenino que acudió a la clínica odontológica de Universidad Católica de Chimbote, paciente presentó perfil recto con ausencia de pieza 55 diagnosticada con mordida cruzada anterior, el tratamiento utilizado fue placa Hawley con doble tornillo de expansión unilateral para corregir la mordida cruzada y un tornillo lateral para recuperar el espacio para la pieza 15, realizando una activación del tornillo cada 15 días el tratamiento duro 8 meses, en el cual se observaron inclinación total de las piezas afectadas. (De la Cruz, 2018).

Este estudio coincide con el presente caso clínico, paciente femenino con mordida cruzada anterior, el tratamiento empleado fue muy similar un dispositivo extraíble como es la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral para la corrección de la mordida cruzada anterior, la diferencia en ambos estudios son las activaciones de los tornillos, Juver lo activaba cada 15 días mientras en el presente caso clínico las activaciones eran 2 al día y por ende el tiempo del descruzamiento de mordida.^{23,24}

(Ruiz & Saez, 2015) En un estudio realizado por Carmen Ruiz López y Gabriel Saez Espínola presentaron un caso clínico con un paciente de ocho años que presentaba mordida cruzada anterior el tratamiento empleado fue un dispositivo tipo biteblock y tornillo disyuntor en posición sagital combinado con una máscara facial, las indicaciones fueron activar el tornillo $\frac{1}{4}$ de vuelta cada 3 días, por 46 días para obtener el descruce total de mordida.

En el presente caso clínico se logró un descruce de mordida en 30 días realizando dos activaciones diarias, es decir 2 ¼ de vueltas diarias y con la colaboración del paciente de mantener el dispositivo removible en boca.^{25.26.27}

En un caso clínico realizado por Tashima, Verrastro, Ferreira, Wanderley y Guedes-Pinto presentan un niño de siete años que acudió a la clínica de odontopediatría diagnosticado con mordida cruzada anterior y posterior, el tratamiento usado en este caso fue de un dispositivo removible placa Hawley con tornillo bilateral expansor con recubierto de acrílico oclusal, se realizaron las activaciones del tortillo cada semana para después de 5 meses verificar la corrección de la mordida cruzada anterior y posterior (Tashima, Verrastro, Martini, Wanderley, & Guedes, 2003).

Dicho estudio coincide con el presente caso con la edad del paciente y el diseño del dispositivo removible usado, una placa Hawley con tornillo de expansión con la diferencia que el tornillo es unilateral, nuestros resultados se dieron en 4 semanas ya que las activaciones de tornillo se realizaban dos al día obteniendo un descruzamiento.^{28.29.30}

Maldonado y Aquino presentaron una paciente de siete años sexo femenino cuya madre refirió tener un diente atrás, paciente presentó mordida cruzada anterior unilateral en pieza 21 la aparatología utilizada en este estudio fue un bite block cementado en las caras oclusales de los molares primarios superiores y un tornillo de expansión unilateral para la activación sagital de la pieza 21, realizaron controles semanales activando el tornillo ¼ de vuelta en cada cita, luego de 4 semanas se logró el descruce de la pieza 21. (Maldonado & Aquino, 2016)

Dicho estudio difiere con el presente caso en el diseño de la aparatología ya que es una placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y postas de acrílico, pero coincide con tornillo de expansión unilateral pero en el presente caso las activaciones eran ¼ de vuelta dos veces al días, coincide también con el tiempo de uso del dispositivo que fueron cuatro semanas para el descruce de la mordida.^{18.19.20}

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al realizar un diagnóstico temprano de mordida cruzada anterior dentaria, hace viable un tratamiento eficaz y así prevenir mordidas cruzadas esquelética y evitar futuras intervenciones ortodónticas.
- La placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico después de su uso por cuatro semanas con dos activaciones diarias ¼ de vuelta en la mañana y ¼ de vuelta en la noche descruzando de esta manera la mordida de la paciente de siete años.
- Después del tratamiento ortopédico se obtuvieron valores positivos en Overbite +1 y Overjet +1.
- Los pacientes con mordida cruzada anterior presentan un perfil deprimido, con labio superior

hipotónico, con el uso de la placa Hawley y tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico se mejoró el perfil del paciente.

- Para obtener una adaptación sencilla al colocar el dispositivo removible se recomiendan la correcta elaboración de los ganchos Adams, ganchos c y arco vestibular.
- El pulido del dispositivo debe ser eficiente para prevenir laceraciones bucales al paciente.
- Los padres deben llevar un seguimiento del uso del dispositivo para tener mejores resultados del tratamiento.
- Se debe concientizar al paciente sobre su caso clínico, sobre las complicaciones de no corregir su condición actual y la importancia de seguir las indicaciones del tratamiento para la obtención de resultados positivos.
- Para óptimos resultados de la eficacia de la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico se aconseja el uso del dispositivo durante las 24 horas al día.
- Se recomienda una eficiente higiene bucal y del dispositivo para evitar enfermedades por el acúmulo de placa para prevenir enfermedades periodontales y micóticas.
- Una vez corregida la mordida cruzada anterior se recomienda al paciente continuar con el uso de la aparatología, ya que esto permitirá una estabilización de la oclusión, evitando así la recidiva dentaria.
- Al inicio la paciente presentaba un perímetro del arco de 8.5 y concluido el tratamiento el perímetro del arco aumento a 8.9.
- En el presente trabajo, el tiempo aproximado de uso de la placa Hawley con tornillo de expansión unilateral y pistas de acrílico para la corrección de mordida cruzada anterior fue de cuatro semanas, Realizándose dos activaciones diarias una en la mañana y una en la noche.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alcivar, E. M. (22 de abril de 2018). *Repositorio UG*. Recuperado el 22 de 07 de 2019, de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29542/1/2583ALCIVARmauricio.pdf>
2. Alexandre, W. (2004). *ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES* (3 era ed., Vol. I). Brasil, sau paulo : artes medicas.
3. Aristeguieta, R. (1994). *diagnostico Cefalometrico Simplificado* (segunda ed.). (G. S. Cruz, Ed.) caracas , venezuela: actualidades medicos odontologica latinoamericanas.
4. Bustamante, G., Surco, V., & Tito, E. (mayo de 2012). Oclusión. *revista bolivianas*, 20, 22-24. Recuperado el 16 de junio de 2019, de http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682012000500003&script=sci_arttext

5. Calvo, D., Martínez, I., García, M., Hernández, Y., & Saborit, T. (enero-febrero de 2018). Disyunción maxilar. *scielo*, 40(1), 15-17. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000100019&lng=es&nrm=iso&tlng=es
6. Camacho, C. (22 de marzo de 2009). *Ulacit*. Obtenido de http://www.ulacit.ac.cr/files/proyectosestudiantiles/archivos/esp/360_monografiahass.pdf
7. Chacón, M. M. (2014). efectos inmediatos dentales y esqueléticos de la expansión rápida del maxilar con un disyuntor a dos bandas modificado. *Depositos de investigación Universidad de Sevilla*, 50-60. Obtenido de https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/72769/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Cordova, A., Koenig, R., Aguado, J., Altamirano, M., Gallardo, G., & Ramos, E. (2010). correccion de problemas transversales con el aparato de hass. 7(2), 91-100. Obtenido de <https://www.usmp.edu.pe/odonto/servicio/2010/Kiru2010v7n2/Kiru2010v7n2art7.pdf>
9. Cordova, K., Ubilla, W., & Mazzini, F. (2015). efeto del uso de expansor tipo hass en los colapsos maxilares. *asociación odontológica panameña*, 1-21. Obtenido de <https://aopan.org/wp-content/uploads/2018/05/EL-ODONTOLOGO-Nov.-2016.pdf>
10. De la Cruz, J. (2018). *MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DENTARIA EN DENTICIÓN MIXTA: INFORME DE CASO CLÍNICO*. Chimbote- Peru: uladech.edu.pe. Obtenido de http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/9247/MORDIDA_CRUZADA_ANTERIOR_ORTODONCIA_DE_LA_CRUZ_BRAVO_JUVER_JES_US.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11. Esquivel, A., Aguilar, J., & Aranda, R. (11 de marzo de 2015). Tratamiento de una maloclusión clase II división 1 en un paciente adulto. Reporte de un caso. *elsielver*, 3(1), 6-70. Recuperado el 25 de junio de 2019, de <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-ortodoncia-126-articulo-tratamiento-una-malocclusion-clase-ii-S239592151600012X>
12. Gonzales, G., & Marrero, L. (2912). morida cruzada anterior. revision bibliografica. *revistas latinoamericana de ortoodoncia y odontopediatria*, 32-50. Obtenido de <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art-18/>
13. Graber, T., Rakosi, T., & Petrovic, A. (1998). *Ortopedia dentofacial con aparatos funcionales*. Madrid, España: Harcourt Brace.
14. Gualán, L., Siguencia, V., & Bravo, M. (2015). Maloclusion de clase III, tratamiento ortodoncico. Revisión de la literatura. *revistas latinoamericanar de ortodoncia y odontopediatria*, 15-33. Obtenido de <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-4/>
15. Hernandez, J. (2011). Tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior. *revista Odontologica*, 40-47. Obtenido de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3547/1/07Rev02.pdf>
16. Llanes, M. (enero de 2010). TRATAMIENTO DE LAS MORDIDAS CRUZADAS. *revistas de ortodoncia*, 2-5. Obtenido de <http://articulos.sld.cu/ortodoncia/files/2010/01/clase-mordida-cruzada1.pdf>
17. Lopez, J. (2010). *Odontologia para la higiene oral*. (E. Morales, Ed.) Medellin, colombia: Zamora.
18. Machado, R., Arias, E., Bastidas, M., & Quiros, O. (2012). Disyunción Maxilar con la utilización del Expansor tipo Hyrax en pacientes con Labio y Paladar Hendidos. *revistas latinoamericanas de ortodoncia y odontopediatria*, 25-31. Obtenido de <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art-27/>
19. Maldonado, j., & Aquino, A. (2016). Mordida cruzada anterior dental: terapéutica a base de biteblock. Reporte de un caso. *odontologia pediatria*, 228-235. Obtenido de https://www.odontologiapediatrica.com/wp-content/uploads/2018/07/319_07_CasoClinico_303_Maldonado.pdf
20. Mato, A., Pérez, L., Rodriguez, M., & Gonzales, A. (s.f.).
21. Mosquera, P. (24 de septiembre de 2014). *repositorio uide*. Obtenido de <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/342/1/T-UIDE-0321.pdf>
22. Pérez, G. G. (2012). Mordida Cruzada Anterior. Revisión Bibliográfica. *revista latinoamericana de ortodoncia*, 23-30.
23. Reverón, V. V. (2005). Mordida cruzada anterior: Diagnóstico y tratamiento con Placa Progenie. *revista latinoamericana de ortodoncia*, 75-87.
24. Reyes, M., Coma Mirabent, R., Ramos, M., & Barceló, P. (2015). expansion rapida del maxilar con el tornillo Hyrax en una adolescente. *medigraphic*, 417-421. Obtenido de <http://www.ortodoncia.org.ar/images/pdf/56d738c29446007d064e41125.pdf>: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medisan/mds-2015/mds153n.pdf>
25. Ribea, C. (2010). *Modelador Elastico de Bimler*. Valencia, España: Monanca. Obtenido de <https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/wp-content/uploads/sites/24/2011/10/eponimo-bimler.pdf>
26. Romero, B., & Estrada, A. (2010). Máscara facial de Protracción como tratamiento de Maloclusiones Clase III. *revistas latinoamericanas de ortodoncia y ortopedia*, 30-40. Obtenido de <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art-30/>
27. Ruiz, C., & Saez, G. (2015). Corrección de mordida cruzada anterior con ortopedia. *ELsevier*, 238-244. Obtenido de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/54376>

28. Sarango, J. C. (septiembre de 2011). *repositorio UG*. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7279/1/SARANGOjuan.pdf>
29. Shuguli, M. (2012). estrechez maxilar en niños de 6 a 12 años de la escuela el quiteño libre. *repositorioug*, 39-43. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/486/1/T-UCE-0015-28.pdf>
30. Suárez, L., Castillo, R., Brito, R., & Santana, A. (marzo de 2018). Oclusión dentaria en pacientes con maloclusiones generales: asociación con el funcional del sistema estomatognatico. *Scielo*, 22(1). Recuperado el 16 de junio de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432018000100007